

nutrición clínica y Dietética Hospitalaria

Nutr Clín Diet Hosp 42 (supl. 1) DOI 10.12873/422022supl1

29 · 30 · 31 · MARZO 2022

**Nutrición
Práctica**
XXVI Jornadas
Internacionales

SEDCA
Sociedad Española de Dietética
y Ciencias de la Alimentación
XV CONGRESO INTERNACIONAL

SPRIM

SEDCA
Sociedad Española de Dietética
y Ciencias de la Alimentación

La revista **Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria** está indexada en las siguientes Bases de Datos:

- Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 - Citefactor
 - REDIB
 - Google Scholar
 - CAB Abstracts
 - Chemical Abstracts Services (CAS)
 - Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS)
 - Índice Médico Español (IME)
 - Índice MEDES
 - DOAJ
 - CABI databases
 - LATINDEX
 - SCOPUS
-

Edición en internet: ISSN: 1989-208X

Depósito Legal: M-25.025 - 1981

Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como Soporte Válido. S.V. nº 276

Maquetación: SPRIM - Madrid

© Copyright 2012. Fundación Alimentación Saludable

Reservados todos los derechos de edición. Se permite la reproducción total o parcial de los trabajos contenidos en este número siempre que se cite la procedencia y se incluya la correcta referencia bibliográfica.

LORTAD: usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne y rectificarla o solicitar su retirada de nuestros ficheros informáticos.

EDICIÓN

Fundación Alimentación Saludable. Madrid

REMISIÓN DE ORIGINALES

Utilizando el área de envío de originales de la web
Revisión por pares de los originales remitidos
(normas disponibles en la web de la revista)

DIRECCIÓN POSTAL

Prof. Jesús Román Martínez Álvarez
Facultad de Medicina, 3ª plta.
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación
Dpto. de Enfermería
Ciudad Universitaria - 28040 Madrid

ESPECIALIDAD

Alimentación, Nutrición y Dietética. Áreas declaradas de interés:

- NUTRICIÓN BÁSICA
- NUTRICIÓN CLÍNICA
- SALUD PÚBLICA
- DIETÉTICA
- NUEVOS ALIMENTOS
- ALIMENTOS E INGREDIENTES FUNCIONALES
- PATOLOGÍA NUTRICIONAL
- OBESIDAD
- TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
- MALNUTRICIÓN
- EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
- NUTRICIÓN ENTERAL
- NUTRICIÓN PARENTERAL
- SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA
- NUTRIENTES
- NOTICIAS

PERIODICIDAD

4 números al año

TÍTULO ABREVIADO

Nutr Clín Diet Hosp.

INTERNET

Accesible desde URL = <http://www.revista.nutricion.org>
Acceso en línea libre y gratuito

DIRECCIÓN

Dr. Jesús Román Martínez Álvarez
Universidad Complutense de Madrid

REDACTOR - JEFE

Dr. Antonio Villarino Marín

COMITÉ DE REDACCIÓN

Prof. Marià Alemany Lamana.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad Autónoma de Barcelona.

Prof. José Cabo Soler.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de Valencia.

Prof. Marius Foz Sala.
Catedrático de Patología General y Propedéutica
Clínica.
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.

Prof. Andreu Palou Oliver.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de las Islas Baleares.

Prof. Jordi Salas i Salvadó.
Universidad Rovira i Virgili. Reus.

Prof. Manuel Serrano Ríos.
Catedrático de Medicina Interna.
Universidad Complutense de Madrid.

Prof. Carlos de Arpe Muñoz.
Dpto. de Enfermería. Universidad Complutense de
Madrid.

Prof. Alberto Cepeda Saéz.
Catedrático de Nutrición y Bromatología.
Universidad de Santiago de Compostela.

Dra. Lucía Serrano Morago.
Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética.

D^a Marta Hernández Cabria.
Área de Nutrición y Salud.
Corporación alimentaria Peñasanta. Oviedo.

Dr. Francisco Pérez Jiménez.
Profesor de Medicina Interna. Hospital U. Reina Sofía.
Córdoba

Dra. Paloma Tejero García.
Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética.

COMITÉ DE HONOR

Dra. Ana Sastre Gallego
D^a Consuelo López Nomdedeu
Dr. José Cabezas-Cerrato

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Andrea Calderón García

Dra. Rosario Martín de Santos.
Catedrática de Nutrición y Bromatología.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de
Madrid.

Dra. Rosa Ortega Anta.
Catedrática de Nutrición y Bromatología.
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de
Madrid.

Dra. Victoria Balls Bellés.
Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

Dra. Pilar Codoñer Franch.
Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

Dra. Carmen Ambrós Marigómez
Hospital de León.

Dr. Pedro M^o Fernández San Juan.
Instituto de Salud Carlos III.

Dr. Joan Quiles Izquierdo.
Consejería de Sanidad. Generalitat Valenciana.

Dr. Ismael Díaz Yubero.
Real Academia Española de Gastronomía.

Prof. Dr. Arturo Anadón Navarro.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de
Madrid.

Prof. Dr. David Martínez Hernández.
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de
Madrid.

D^a M^a Lourdes de Torres Aured.
Unidad de Nutrición. Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Dra. Isabel Polanco Allué.
Servicio de Gastroenterología y Nutrición.
Hospital Universitario Infantil La Paz. Madrid

Dra. Mariette Gerber.
Presidenta de la Sociedad Francesa de Nutrición.

Prof. Rosa Elsa Hernández Meza.
Universidad de Veracruz. México.

INTRODUCCIÓN

Las estrategias para obtener productos cárnicos saludables y sostenibles están recibiendo un gran interés en los últimos años [1]. Sustituir grasa animal por materiales lipídicos basados en la estructuración de aceites, como los agentes de carga de aceite (ACA), con un contenido de grasa mejorado (a nivel cualitativo y/o cuantitativo) y presencia de ingredientes beneficiosos para la salud, permitiría obtener derivados cárnicos acordes a esta demanda actual [2]. La inulina y la dextrina, fibras solubles con propiedades gelificantes, podrían emplearse en la estabilización de estos ACA, permitiendo obtener sustitutos de grasa animal y vehículos de compuestos bioactivos [2].

OBJETIVOS

Estudiar el efecto en la composición y aceptación sensorial, del empleo de ACA elaborados con aceite de oliva y dextrina o inulina como sustitutos de grasa animal (GA) en salchichas tipo Frankfurt con un contenido reducido de grasa.

MÉTODOS

Se elaboraron tres formulaciones de salchichas tipo Frankfurt [3] con contenido reducido de grasa: una (FC) como referencia empleando 9% de GA y dos en las que se incorporó un 14% de ACA sustituyendo totalmente la GA, elaborados con 2,25% de inulina (FACI) o dextrina (FACD) y aceite de oliva (55%). Se analizó la composición de las salchichas determinando el contenido de humedad, cenizas, grasa y proteína [3]. Además, se calculó su valor energético y se midió su dureza [3]. Para evaluar la aceptación sensorial se valoró la apariencia, textura, sabor y aceptación general de los productos usando una escala no estructurada cuyos extremos iban desde “no me gusta” (0) a “me gusta mucho” (10) [3].

RESULTADOS

El uso de ACA como sustitutos de GA permitió reducir la cantidad de materia prima cárnica promocionando la sostenibilidad del producto. No se observaron diferencias significativas en la composición de las salchichas excepto un contenido de cenizas mayor ($P<0,05$) en las muestras con ACA, probablemente debido a la composición de estos sistemas. No obstante, la presencia de aceite de oliva en FACI y FACD les dotó de un perfil de ácidos grasos mejorado. Las salchichas control presentaron

valores de dureza menores ($P<0,05$) que las reformuladas. Sin embargo, la textura de las muestras control fue mejor ($P<0,05$) valorada en el análisis sensorial. Aunque, las salchichas control fueron, en general, mejor valoradas que las reformuladas con ACA, los productos fueron aceptados sensorialmente.

CONCLUSIONES

La sustitución de grasa animal por ACA de inulina o dextrina en el desarrollo de salchichas Frankfurt con reducido contenido de grasa dotó a las salchichas de fibra soluble y de un perfil de ácidos grasos mejorado como consecuencia de la presencia de aceite de oliva. Aunque sensorialmente las salchichas reformuladas con ACA fueron peor valoradas respecto a aquellas elaboradas con grasa animal, estas fueron aceptadas sensorialmente. La estrategia basada en el uso de ACA de inulina o dextrina y aceite de oliva como sustitutos de grasa animal parece adecuada para el desarrollo de salchichas Frankfurt con propiedades sensoriales aceptables, así como más saludables y sostenibles.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Pintado, T & Delgado-Pando, G. (2020) *Foods*, 9, 1044.

[2] Herrero, AM & Ruiz-Capillas, C. (2021) *Current Opinion Food Sci*, 39, 1-6

[3] Pintado, T. et al. (2016), *Meat Sci*, 114, 75-84.

Agradecimientos: PID2019-107542RB-C21; 201470E073; 202070E242); CYTED (119RT0568; Healthy Meat network).

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE (DPPH Y ORAC) DE NADES Y SU IMPACTO SOBRE LA ESTABILIDAD DEL ÁCIDO ASCÓRBICO

Puchades-Colera P (1), Gómez-Urios C (1), Viñas-Ospino A (1), Esteve MJ (1), Frígola A (1), Blesa J (1) López-Malo D (2)

(1) Universitat de València

(2) Universidad Europea de Valencia

INTRODUCCIÓN

La producción agroalimentaria conlleva insumos de naturaleza vegetal ricos en compuestos antioxidantes de alto valor añadido, que, tras su extracción, convencional o alternativa, son aplicables en áreas relacionadas con ciencias de la

salud. Los NADES, *natural deep eutectic solvents*, presentan características tecnológicas de interés asociadas a sus propiedades fisicoquímicas, diferenciables y ajustables según composición. La evaluación de capacidad antioxidante en NADES es poco estudiada y actualmente las investigaciones enfocadas a procesos se encuentran en desarrollo donde se requiere una adecuada caracterización para la elección del solvente óptimo (Radosevic et al., 2018; Mitar et al., 2019).

OBJETIVOS

Evaluar la capacidad antioxidante de los NADES mediante métodos DPPH y ORAC y establecer correlación entre resultados obtenidos por ambos métodos. Relacionar la capacidad antioxidante de los solventes con el pH y la concentración de ácido ascórbico (AA).

MÉTODOS

Se formularon 14 NADES al 75% (v/v) en agua mediante la fusión de sus componentes en función de la ratio molar a bajas temperaturas. Se adicionó patrón de 50 mg AA/mL ácido metafosfórico sobre los NADES, obteniendo una concentración final de 0.2 mg AA/mL NADES. Se cuantificó la concentración de AA por titulación con 2,6-dicloroindofenol, a tiempo cero y a los 3 días de almacenamiento a 4°C. Los ensayos de capacidad antioxidante por DPPH y ORAC se realizaron siguiendo los métodos descritos por Brand-Williams et al., (1995) y Ou et al., (2001), basados en técnicas espectrofotométricas y fluorimétricas, respectivamente.

Posteriormente se efectuó un análisis estadístico de los resultados mediante software Statgraphics®.

RESULTADOS

Tras medir la capacidad antioxidante por el método ORAC, el NADES que mayor capacidad antioxidante presentó fue Láctico:Glucosa (13,3 mM Trolox) seguido de Prolina:Málico>Colina:Láctico. En presencia de AA los resultados son: en primer lugar, Prolina:Málico (14,9 mM Trolox) y posteriormente Málico:Glucosa≥Láctico:Glucosa. El método DPPH, en cambio, presentó mejores resultados para Colina:Tartárico (0,3 mM Trolox) posteriormente Colina:Cítrico>Colina:Málico. Tras adicionar patrón de AA los resultados fueron: Colina:Láctico (1,5 mM Trolox) seguido por Colina:Cítrico>Colina:Prolina:Málico.

Tras el almacenamiento de los NADES adicionados de AA, se observó que existe una correlación positiva (p-valor=0,023) entre los valores de capacidad antioxidante de los NADES y la concentración remanente de ácido ascórbico. Además, no se observó correlación entre los valores de capacidad antioxidante obtenida por ambos métodos.

CONCLUSIONES

Los NADES suponen un solvente con propiedades antioxidantes que pueden incrementar la estabilidad y preservación de compuestos target, como el ácido ascórbico, tras la extracción. El pH ácido de los NADES podría afectar de forma sinérgica a la capacidad antioxidante de la matriz y fomentar la estabilidad de los compuestos, pero a su vez condicionar la variabilidad de la medida de capacidad antioxidante, siendo de ambos métodos el DPPH, aquel que mayor sensibilidad frente a las condiciones del medio de reacción presenta.

Acknowledgments: This work was financially supported by Ministry of Science and Innovation (Spain)-State Research Agency (PID-2019-111331RB-I00/AEI/10.13039/501100011033).

A.V.O. has a “Generación Bicentenario” scholarship from the Ministry of Education of the Republic of Peru (PRONABEC).

BIBLIOGRAFÍA

- (1) Brand-Williams W, Cuvelier ME, Berset C. Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. *LWT – Food Science and Technology*, 1995. 28(1), 25-30.
- (2) Ou B, Hampsch-Woodill M, Prior RL. Development and validation of an improved oxygen radical absorbance capacity assay using fluorescein as the fluorescent probe. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2001. 49, 4619–4626

VARIABILIDAD GENÉTICA Y EXPOSICIÓN A DISRUPTORES ENDOCRINOS EN OBESIDAD Y NEURODESARROLLO INFANTIL

Ramírez V (1,2), Baca MA (3), González-Domenech PJ (4,5), Álvarez-Cubero MJ (2,5,6), Martínez-Burgos A (7,8), Rivas A (1,5,8).

- (1) Departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Granada.
- (2) Genyo. Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica.
- (3) Clínica Mensana, Granada.